

INTRAPRENEURSHIP AND ORGANIZATIONS

Angela Furfari

Burgos University-PHD Student
Faculty of Educational Science
angelafurfari@gmail.com

Valeria Caggiano

Department of Educational Science
Professor of Work and Organizational Psychology
Roma Tre University,
Via Manin 53, 00195 Roma
vcaggiano@uniroma3.it

<https://doi.org/10.17060/ijodaep.2014.n1.v4.637>

Fecha de Recepción: 4 Febrero 2014

Fecha de Admisión: 30 Marzo 2014

ABSTRACT

The subject of entrepreneurship is an area in constant evolution, is a valid form of combating the phenomenon of unemployment, representing a virtuous response against a labor market that requires high flexibility to all parties who work there. For Schwartz "value" is a concept that an individual has a trans-situational purpose, he argues that the values being desirable states transcend specific situations and depict regulatory models used to judge and choose between different ways of behaving, so act from the principles driving in people's lives. The present study aims to investigate the presence of significant relationships between the variables related to entrepreneurial skills and values. The sample is represented by a group of 101 Italian workers including 85 men (84%) and 15 women (16 %), all day between the ages of 30 and 39 who work in the public transport company ATAC S.p.A. The focus of this study is represented by the subject and his being intra-company both within the working environment, with its action and its influence on the economy and the social reality in which it operates.

Keywords: Intrapreneurship, organizations, values

ABSTRACT

Il tema dell'imprenditorialità è un'area in costante evoluzione, la quale viene coinvolta ed utilizzata sia dalla disciplina psicologica, economica, ma anche sociale per ovviare al fenomeno della disoccupazione. Un altro costrutto preso in considerazione è il "valore" il quale secondo Schwartz è un concetto che un individuo ha di uno scopo transituazionale, egli sostiene che i valori essendo stati

desiderabili trascendono le specifiche situazioni e raffigurano modelli normativi impiegati per giudicare e scegliere tra diversi modi di comportarsi, e fungono, quindi, da principi guida nella vita delle persone. La presente ricerca si pone l'obiettivo di indagare la presenza di relazioni significative tra le variabili legate alle competenze imprenditoriali ed i valori, secondo la teoria di riferimento legata ai valori di Schwarz, S. H. e Bilsky, W. (1987). Partendo da quanto proposto da Lidaka (2012), ci si propone di individuare influenze significative da parte dei valori, sui tratti imprenditoriali considerati nella presente ricerca. Si vogliono pertanto esplorare i legami tra questi due aspetti fondamentali dell'essere umano: valori da una parte, tratti caratteriali e competenze imprenditoriali, dall'altra. Il campione è rappresentato da un gruppo di 101 soggetti, ai quali è stato misurato, attraverso la somministrazione del questionario, sia i valori che le competenze imprenditoriali che si inseriscono nella scelta lavorativa. I dati sono stati raccolti su un campione di 101 lavoratori italiani di cui 85 uomini (84%) e 15 donne (16%), tutti di età compresa tra i 30 ed i 39 anni. Il focus di questo studio, dunque, è rappresentato dal soggetto e dal suo essere intraprenditoriale all'interno del contesto lavorativo, dalla sua azione e dall'influenza sull'economia e sulla realtà sociale nella quale opera (Battistelli, Favretto, 2003).

Keywords : Intrapreneurship- Entrepreneurship- Values- Locus of control- Self-efficacy- Engagement- Employ-ability- Proactive personality.

INTRODUZIONE

I valori personali hanno assunto una notevole rilevanza nella riflessione sociale e scientifica (Meglino & Ravlin, 1998), in particolare nelle scienze sociali dall'antropologia, alla psicologia, alle scienze economiche e politiche (Caprara, 2011). I valori sono i principi che dettano gli scopi, gli standard comportamentali e le priorità, in diversi ambiti di vita delle persone da quelli privati a quelli pubblici. I valori possono essere concettualizzati come rappresentazioni mentali di ciò che è veramente rilevante nella vita degli individui e sono in grado di motivare le condotte e promuovere le capacità che sono necessarie per il raggiungimento degli obiettivi che le persone si sono prefissate (Caprara, 2011; Caprara, Alessandri & Eisenberg 2012).

Shalom Schwartz, uno degli studiosi più influenti nello studio dei valori, ha proposto una tassonomia ed una sistematizzazione dei valori umani, nella sua teoria sulla struttura psicologica universale dei valori umani (Schwartz & Bilsky, 1987), le quali sono state convalidate in più di duecento contesti linguistici e culturali. In particolare, il modello di Schwartz comprende 10 valori universali di base (Potere, Successo, Stimolazione, Edonismo, Autodirezione, -Universalismo, Benevolenza, Tradizione, Conformismo e Sicurezza), i quali declinati all'interno dei contesti organizzativi permette di rappresentare l'importanza e l'ordine delle priorità che gli individui attribuiscono ai differenti valori, consentendo in ultimo di fare delle previsioni sulle scelte ed i comportamenti che le persone metteranno in atto (Capanna, Vecchione & Schwartz, 2005).

Un altro costrutto preso in esame all'interno di questa ricerca è stato l'imprenditorialità la quale, può costituire una valida forma di contrasto al fenomeno della disoccupazione, rappresentando una risposta virtuosa nei confronti di un mercato del lavoro che - peraltro - richiede un'elevata flessibilità (Allen, 2006).

La Comunità Europea - in più occasioni - ha manifestato il proprio interesse per il concetto d'imprenditorialità e per la figura dell'imprenditore.

L'imprenditorialità è stata valutata ed apprezzata come momento acceleratore sulla via della costruzione di nuovi posti di lavoro ed è stata valorizzata anche per la sua incidenza nel campo dell'autorealizzazione.

In effetti, la mancanza di un'autentica cultura imprenditoriale - secondo il parere di numerosi esperti - è uno dei principali ostacoli all'emergere dell'imprenditoria in ogni Paese (Corbett, Lassini, e Dawson, 2004).

Sembra particolarmente necessario, pertanto, attuare misure volte a promuovere la creazione di nuove imprese, al fine di sfruttare le nuove opportunità fornite dalla tecnologia e dal mercato in corso in Europa, così da riuscire (anche) a sostituire le aziende che non riescono ad essere efficienti e produttive. In letteratura sono numerosi i contributi sul legame esistente - anche nel panorama nazionale - tra valori e mondo lavorativo (Pedon, & Amato, 2009; Trentini, & Bellotto, 1999; Bellotto, 1997; Super, & Sverko, 1995;) e tra valori personali e scelte professionali (Picconi, & Chirumbolo, 2009; Vecchione, & Picconi, 2005; Castelli, 1996; Judge, & Bretz, 1992).

Da qui l'idea di elaborare una ricerca che potesse analizzare la connessione tra valori e costrutti imprenditoriali all'interno di un contesto organizzativo. Il presente lavoro dunque, ha preso in esame i seguenti costrutti :

L'autoefficacia. Quando si parla di autoefficacia s'intende l'insieme delle credenze e delle convinzioni nutrite dalla persona a proposito della propria capacità di attuare i comportamenti necessari al fine di raggiungere determinati obiettivi e risultati (Caprara, 2001). Il merito d'aver attirato l'attenzione su tale costrutto è dato a Bandura: nel 1977 ed è lui stesso a definire l'autoefficacia facendo riferimento alle credenze nei confronti delle proprie capacità d'aumentare i livelli di motivazione, d'attivare risorse cognitive e di eseguire le azioni necessarie per esercitare controllo sulle richieste di un compito (Bandura, 1990).

Locus of control. Viene definito come la modalità di interpretazione degli eventi che accadono secondo la polarità interna/esterna ed indica la percezione del soggetto relativa alla possibilità di controllare gli eventi (Meazzini, 1996). Il locus of control interno considera che gli eventi e le situazioni di vita si trovano sotto il proprio controllo, ovvero l'individuo ritiene che la vita sia un percorso in cui, ad avere un ruolo importante sono le proprie scelte, le proprie azioni ed il proprio impegno.

Il locus of control esterno, invece, è fondato sull'atteggiamento opposto: ritiene, cioè, che passato, presente e futuro dipendano non dalle proprie capacità, ma dalla fortuna e dal Fato, in poche parole, da forze esterne (Caggiano, 2010).

La proattività. Il significato di questo costrutto risiede nella capacità di anticipare problemi futuri, esigenze e cambiamenti. Una persona proattiva è quella che sa operare senza attendere che qualcosa accada, ma piuttosto prende l'iniziativa per realizzare ciò che è giusto e necessario. In altre parole, la proattività identifica la capacità di reagire agli eventi in modo consapevole e responsabile, non lasciandosi condizionare dalle proprie impulsive remore psicologiche e dalle circostanze ambientali esterne.

Se le persone proattive identificano le opportunità e agiscono con esse, ciò si traduce nella possibilità di influenzare l'ambiente creando il proprio ambiente (Bateman e Cramt, 1993).

Risk taking. Gli imprenditori sono, per loro stessa natura, portatori di incertezze poiché si confrontano continuamente - in maniera volontaria od involontaria - con le sfide provenienti da situazioni ambigue e con le possibili perdite di capitale finanziario o sociale: è proprio questo spirito di incoscienza che li incoraggia a rivolgere la propria attenzione ed i propri sforzi verso la realizzazione di nuove imprese.

Diversamente dal pensiero comune, gli imprenditori non sono "scommettitori incoscienti", ma selezionano i rischi per evitare quelli più critici per la sopravvivenza della propria impresa; sono, infatti, in grado di calibrare il livello di rischio che combina ricompense potenziali e la personale capacità di gestire l'incertezza (Osborne, 1995).

Employability. Questo costrutto s'inserisce in quella parte della metodologia di ricerca che si colloca nel versante della psicologia positiva, ovvero quella parte della psicologia che si occupa dello studio degli aspetti che possono incrementare il benessere della persona, sempre più minacciato dall'instabilità del lavoro, ad oggi incerto e insicuro. Il nuovo scenario professionale è il nodo foca-

le di tale costrutto, poiché si compone di variabili utili al lavoratore moderno, un soggetto immerso in nuove condizioni di occupazione, un individuo che ha bisogno di nuovi strumenti per muoversi meglio all'interno di un contesto lavorativo profondamente mutato. D'altronde gli studi sull'employability nascono - principalmente - in rapporto ai cambiamenti del mercato del lavoro ed alla luce della progressiva modificazione dei contratti e della frammentazione delle carriere lavorative. Si è ormai messo in discussione il concetto di job security e di stabilità professionale (Kluytmans e Ott, 1999), proprio per fronteggiare questi turbolenti sviluppi; ai lavoratori è richiesto di gestire il loro personale livello di cambiamento nel contesto di lavoro e questa abilità della persona - unita alla disponibilità ad adattarsi - è essenziale oggi per il successo nella carriera (Hall, 2002; Pulakos, Arad, Donovan e Plamondon, 2000).

I Valori

I valori rappresentano i principi che dettano le mete, le priorità, gli standard nei più diversi ambiti nei quali si dispiega l'azione umana, dalla sfera delle condotte economiche a quella della scelta politiche, nella vita privata non meno che in quella pubblica. Essi sono elementi costitutivi dell'identità personale e dell'identità sociale, nei quali si riverberano le influenze reciproche tra individui, società e culture. Già Talcott Parsons sottolineava la "funzione sociale di base" dei valori, che è quella di motivare e nello stesso tempo controllare, come guide internalizzate, il comportamento dei membri del gruppo al servizio della coesione sociale (Parsons, 1951).

I valori hanno tutti un'attrattiva, seppure diversa nelle differenti circostanze e, non raramente si pongono in contrasto tra loro gli uni con gli altri; tutti i valori sono importanti, ma alcuni più di altri. Shalom Schwartz ha così classificato questi valori, cherspondonotali, criteri: Universalismo, Benevolenza, Conformismo, Tradizione,

Sicurezza, Potere, Successo, Edonismo, Stimolazione e Autodirezione. L'organizzazione circolare di questi valori ha trovato ampia conferma in numerosi studi cross-culturali (Schwartz, 1992; 2005) e quella di Schwartz oggi rappresenta la classificazione più ampiamente utilizzata nello studio dei valori a livello individuale, a livello di Paesi e di Culture.

OBIETTIVI E IPOTESI DI RICERCA

La presente ricerca si pone l'obiettivo di indagare la presenza di relazioni significative tra le variabili legate alle attitudini imprenditoriali e i valori, secondo la teoria di riferimento legata ai valori di Schwartz, S. H. e Bilsky, W. (1987). Partendo da quanto proposto da Lidaka (2012), ci si propone di individuare influenze significative da parte dei valori, sui tratti imprenditoriali considerati nella presente ricerca.

Si vogliono pertanto esplorare i legami tra questi due aspetti fondamentali dell'essere umano: valori da una parte, tratti caratteriali e attitudini, dall'altra.

Ipotesi 1: Partendo da quanto indicato da Rohrmann (1997), sull'orientamento al rischio e da quanto presentato nella teoria dei valori di Schwartz (1992), si ipotizza che l'orientamento al rischio sia positivamente influenzato dal valore della 'stimolazione'.

Ipotesi 2: Considerata la teoria dei valori di Schwartz (1992) e gli studi di Schaufeli, Bakker e Salanova (2006) sull'engagement lavorativo, si ipotizza che quest'ultimo sia positivamente influenzato dal valore del 'successo'.

Ipotesi 3: dagli studi di Sanchez (2010) e Schwartz (1992), si ipotizza che il valore del 'potere' sia positivamente influente sull'employability.

Ipotesi 4: si ipotizza che la proattività, secondo la teoria di Bateman e Crant (1993), sia positivamente influenzata dai valori dell'"autodirezione" e del 'potere' (Schwartz, 1992).

Ipotesi 5: l'auto-efficacia, analizzata nel contesto specifico della transizione professionale (Vieira, Maia e Coimbra, 2007), si ipotizza essere positivamente influenzata dai valori di 'potere' e 'autodirezione' (Schwartz, 1992).

Campione

Il campione utilizzato in questa ricerca è composto da 101 soggetti, tutti lavoratori all'interno dell'azienda A.T.A.C., a cui nel periodo tra Settembre e Ottobre 2013 è stato somministrato il questionario sulle competenze imprenditoriali e i valori personali.

Si tratta di un campione composto principalmente dall' 84% di uomini e dal 16 % di donne; suddiviso per fasce di età, in cui predominano i soggetti appartenenti alla fascia che va dai 30 ai 39 anni con il 54%, dai 40 ai 49 con il 23%, dai 20 ai 29 con il 13% e dai 50 ai 59 con l '11 %.

RISULTATI

Ipotesi 1:

L'ipotesi è stata confermata, in quanto, sebbene l'orientamento al rischio è risultato essere correlato a molteplici valori (autodirezione, conformità, benevolenza, universalismo, stimolazione, edonismo, successo e sicurezza), dai risultati della regressione lineare, si è potuto osservare che l'orientamento al rischio dipende solo dal valore della stimolazione (Tabella 1).

Tabella 1: Regressione lineare semplice della variabile dipendente 'Orientamento al rischio per le variabili indipendenti relative ai seguenti valori: autodirezione, conformità, benevolenza, universalismo, stimolazione, edonismo, successo e sicurezza.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,441 ^a	,195	,125	23,38665

a. Predictors: (Constant), security, stimulation, successo, autodirezione, edonismo, benevolence, conformity, universalism

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,441 ^a	,195	,125	23,38665

a. Predictors: (Constant), security, stimulation, successo, autodirezione, edonismo, benevolence, conformity, universalism

INTRAPRENEURSHIP AND ORGANIZATIONS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
(Constant)	-1,735	13,029		-,133	,894	-27,612	24,141
autodirezione	1,919	1,152	,252	1,665	,099	-,370	4,207
conformity	1,612	1,369	,200	1,177	,242	-1,107	4,332
benevolence	-,364	1,217	-,049	-,299	,765	-2,781	2,053
universalism	-,276	,980	-,063	-,282	,779	-2,223	1,670
stimulation	3,370	1,527	,318	2,207	,030	,337	6,403
edonismo	-,601	1,501	-,058	-,401	,690	-3,583	2,380
successo	-,487	,959	-,067	-,508	,613	-2,392	1,418
security	-,092	,969	-,015	-,095	,924	-2,017	1,832

a. Dependent Variable: risk taking

Ipotesi 2:

Tale ipotesi non è stata confermata. Pertanto il valore del successo non influenza l'engagement lavorativo.

Ipotesi 3:

Tale ipotesi è stata confermata, in quanto l'employability è risultata essere correlata solo al valore del 'potere' (Tabella 2).

Tabella 2: Correlazione di Pearson tra la variabile 'Employability' e il valore 'Potere' Correlations

	employability	potere
Employability	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	,290**
	N	100
Potere	Pearson Correlation	,290**
	Sig. (2-tailed)	,003
	N	101

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Ipotesi 4:

Risulta anch'essa essere confermata in quanto, nonostante la proattività mostri correlazioni significative con molteplici valori (autodirezione, conformità, benevolenza, universalismo, stimolazione, successo, potere), dai risultati della regressione lineare emergono solo due influenze, relative alle variabili indipendenti costituite dai valori dell'autodirezione e del potere (Tabella 3).

Tabella 3: Regressione lineare semplice della variabile dipendente 'Proattività' per le variabili indipendenti relative ai seguenti valori: autodirezione, conformità, benevolenza, universalismo, stimolazione, successo e potere.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	,481 ^a	,232	,174	10,03231

a. Predictors: (Constant), power, universalism, stimulation, successo, autodirezione, conformity, benevolence

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2822,532	7	403,219	4,006	,001 ^b
	Residual	9360,200	93	100,647		
	Total	12182,732	100			

a. Dependent Variable: proattività

b. Predictors: (Constant), power, universalism, stimulation, successo, autodirezione, conformity, benevolence

INTRAPRENEURSHIP AND ORGANIZATIONS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound
(Constant)	18,569	5,537		3,354	,001	7,573	29,564
Autodirezione	1,400	,492	,416	2,846	,005	,423	2,376
conformity	,113	,562	,032	,201	,841	-1,002	1,228
benevolence	,021	,519	,007	,041	,967	-1,009	1,051
universalism	-,086	,396	-,044	-,217	,829	-,872	,700
stimulation	,180	,610	,038	,296	,768	-1,031	1,392
successo	-,426	,437	-,132	-,976	,332	-1,293	,441
power	1,196	,464	,303	2,577	,012	,274	2,118

a. Dependent Variable: proattività

Ipotesi 5:

L'ipotesi è stata confermata in parte, in quanto dalla regressione lineare effettuata su tutti i valori con cui l'auto-efficacia ha mostrato una correlazione significativa (autodirezione, tradizione, benevolenza, potere), oltre ad emergere le influenze per i valori del potere e dell'autodirezione, come ipotizzato, è stata rilevata un'ulteriore relazione diretta con il valore della tradizione, verso il quale però l'auto-efficacia è risultata essere in relazione negativa (Tabella 4).

Tabella 4: Regressione lineare semplice della variabile dipendente 'Proattività' per le variabili indipendenti relative ai seguenti valori: autodirezione, tradizione, benevolenza e potere.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,552 ^a	,305	,276	5,97619

a. Predictors: (Constant), power, benevolence, tradition, autodirezione

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1504,964	4	376,241	10,535	,000 ^b
Residual	3428,625	96	35,715		
Total	4933,589	100			

a. Dependent Variable: autoefficaci_transiz_profess

b. Predictors: (Constant), power, benevolence, tradition, autodirezione

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta		Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	28,526	3,399	,8393	,000	21,780	35,273
autodirezione	-,528	,238	-,246	,029	-1,001	-,055
tradition	,841	,193	,394	,000	,459	1,224
benevolence	-,398	,236	-,191	,095	-,867	,070
power	,465	,222	,185	,039	,025	,904

a. Dependent Variable: autoefficacia_transiz_profess

CONCLUSIONI

Sulla scia degli studi sulle funzioni di orientamento dei valori, condotti da Lidaka (2012), possiamo dire di aver approfondito le caratteristiche e influenze di questi ultimi, anche nell'ambito dei soggetti lavoratori.

Dai risultati emersi, si può notare come le influenze dei valori sono specifiche per i diversi aspetti caratteriali/attitudinali in questo studio considerati.

Nel caso del presente studio, sono state approfondite alcune delle caratteristiche peculiari della cosiddetta 'personalità imprenditoriale', poiché tali aspetti nel periodo attuale stanno ricoprendo sempre maggiore importanza, poiché l'imprenditorialità viene identificata sempre di più come il motore per la ripresa economica.

La prima di queste attitudini considerate, è stata l'orientamento al rischio, che è risultato essere influenzato solo dal valore della stimolazione. Pertanto, secondo la teoria dei valori di Schwartz,

sembrerebbe che quando i soggetti possiedono elevato bisogno di cambiamento e stimolazione, per mantenere un elevato stato di attivazione ed arousal, tendono anche ad essere più orientati al rischio. Ciò viene spiegato dalla teoria dell'autore, con la tendenza di coloro che possiedono punteggi elevati del valore 'stimolazione' a ricercare eccitazione, novità e sfide, le quali appunto si ritrovano facilmente nelle situazioni in cui vi sono dei rischi.

La seconda attitudine riguarda invece l'engagement lavorativo. Da quanto emerso, in disaccordo con le ipotesi attese, tale variabile, non risulta essere determinata, seppur in parte, dai valori presi in esame. Pertanto si potrebbe ritenere che il fatto di essere nella condizione psicologica di coinvolgimento e dedizione lavorativi, non risulta essere influenzato da nessun valore nello specifico. Questa è l'unica variabile che presenta questa mancata influenza da parte dei valori e ciò potrà costituire lo spunto per futuri studi, volti ad indagare le variabili che interagiscono e correlano con questo stato cognitivo - emotivo definito appunto 'engagement'. Probabilmente il valore del successo, ipotizzato essere positivamente relazionato a tale variabile, più che collegarsi all'impegno nel lavoro in generale, potrebbe influire maggiormente sulla variabile dell'ambizione, altra caratteristica imprenditoriale che potrà essere approfondita in successivi studi.

Un'altra variabile che invece è risultata influenzata dal tipo di valori posseduti è l'employability. Essa però possiede una relazione diretta solo con il valore del 'potere', per cui si può dire che quando i soggetti sono orientati al raggiungimento di un elevato status sociale e di prestigio, tenderanno anche a possedere quelle abilità che gli permettono, come lavoratori, di affrontare i cambiamenti e di adattarsi in modo efficace all'ambiente e condizioni lavorative. Ciò riflette le attese create sulla base delle descrizioni dei valori, fornite da Schwartz (1992).

Il potere, è risultato essere il valore più influente nei comportamenti e attitudini imprenditoriali, in quanto dai dati è emerso che oltre a portare i soggetti a dotarsi delle abilità di employability, ha un peso significativo anche sui comportamenti proattivi e sull'auto-efficacia dei soggetti (quest'ultima nell'ambito delle transizioni lavorative). Risulta infatti che tanto più questo valore è forte nei soggetti, tanto più essi saranno proattivi e si sentiranno in grado di affrontare transizioni e quindi cambiamenti lavorativi. Da tali risultati si può dire che probabilmente il bisogno di autorità, potere e riconoscimento sociale, spinge ad agire e quindi a porsi in una posizione attiva per il raggiungimento dei propri obiettivi, anche legati a questo bisogno, e fornisce quel grado di motivazione che si traduce nella fiducia in se stessi, necessaria a tale scopo.

Ma la proattività risulta essere data anche da un altro valore, come logicamente dedotto dalla descrizione fornita da Schwartz (1992): l'autodirezione. Per cui, i dati avvalorano il fatto che quanto più una persona è mossa dal bisogno di controllo, padronanza e autonomia (verso sé stessa), tanto più essa sarà orientata ad agire in modo da dominare gli eventi, attraverso comportamenti intraprendenti e l'assunzione di responsabilità, propri appunto di chi è proattivo.

La proattività in questo è simile all'auto-efficacia, in quanto anche quest'ultima è influenzata in modo diretto anche dall'autodirezione, probabilmente perché tale valore, come identificato da Schwartz (1992) si associa a una forma di pensiero indipendente, che quindi può portare a sviluppare quel senso di efficacia, utile al mantenimento dell'autonomia desiderata.

Tale considerazione si collega anche con l'ultimo dato emerso in riferimento all'auto-efficacia, che vede quest'ultima influenzata negativamente dal valore della tradizione. Questo valore si lega ai bisogni di 'commitment' e ad un senso di accettazione degli usi e costumi, ma anche idee imposte dal gruppo a cui si sente di appartenere. Il rispetto per la tradizione è molto legato anche all'umiltà, devozione e moderatezza, e tutte queste caratteristiche sembrano ostacolare un fluido sviluppo dell'auto-efficacia (sempre nell'ambito lavorativo). Ciò probabilmente perché i vincoli a cui si devono attenere i soggetti dotati di un valore di tradizione elevato, non permettono di sperimentare quel mindset che favorisce la nascita di una maggiore fiducia nelle proprie capacità di azione.

Sulla base di tali risultati sembra che i valori, come anche riportato da Lidaka (2012), influiscono sulla forma degli orientamenti, attitudini e caratteristiche degli individui.

Tale autrice propone un modello di educazione valoriale, in quanto i valori sono collegati alla cultura di ogni specifico ambiente e tale cultura intacca in modo diretto e indiretto coloro che vi appartengono (Lidaka 2012).

Per tale motivo, la presente ricerca fornisce un contributo al filone di studi che si interessa di individuare la composizione valoriale più influente sulle diverse tendenze comportamentali delle persone. Nello specifico si può dire di aver individuato quali valori determinano e quindi influiscono su alcune delle variabili attitudinali specifiche del 'carattere imprenditoriale'.

Ciò pone le basi per ulteriori ricerche di approfondimento, che possano in futuro sfociare in concreti progetti di educazione all'imprenditorialità, attraverso una consapevole e mirata proposta valoriale.

Oltre all'interno della cultura scolastica, i valori si ritrovano anche nell'ambiente lavorativo, il quale, in quanto luogo che diviene parte rilevante per la vita dei soggetti, può avere un'influenza sui membri che ne fanno parte, anche attraverso la propria cultura e relativi valori.

Per tale motivo, si ritiene che tale ricerca potrà essere suscettibile di approfondimenti anche riguardanti l'influenza della cultura aziendale trattata sui tali soggetti (Azienda A.T.A.C.), attraverso un confronto tra questi ultimi ed altri che non vi appartengono.

BIBLIOGRAFIA

- Arciniega, L. M. e González, L. (2006). What is the Influence of Work Values Relative to Other Variables in the Development of Organizational Commitment? *Revista de Psicología Social*, Bandura, A. (1986). *The Social Foundations of Thought and Action*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The Exercise of Control*. New York: W. H. Freeman & Co.
- Baron, R. A. & Ward, T. B. (2004). Expanding entrepreneurial cognition's toolbox: Potential contributions from the field of cognitive science. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 28, 553-573.
- Bateman, S. & Crant, J. M. (1993). The proactive component of organizational behavior. *Journal of Organizational Behavior*, 14(2), 103-118. Vol. 21, pp. 35-50.
- Battistelli, A. (2003) La personalità proattiva e il senso di iniziativa sono caratteristiche imprenditoriali?, *Risorsa Uomo*, Vol. IX, n. 3 – 4, pp. 263 – 270
- Battistelli A., Odoardi C. (1995), *Imprenditorialità. Una ricerca psicosociale*, F. Angeli, Milano.
- Bellotto, M. (a cura di) (1997). *Valori e lavoro. Dimensioni psicosociali dello sviluppo personale*. F. Angeli, Milano.
- Bunderson, C.V., Olsen, J.B., & Herrmann, W.E. (1982). A fourfold model of multiple brain dominance and its validation through correlation research. Scientific and Technical Report: prepared for General Electric). Orem, Utah: Wicat Incorporated Learning Design Laboratories.
- Capanna, C., Vecchione, M., Schwartz, S. H. (2005). La misura dei valori: un contributo alla validazione del Portrait Values Questionnaire su un campione italiano. *Bollettino di Psicologia Applicata*, Vol. 246, pp. 29-41.
- Favretto, G., Sartori, R. (2007). *Le età dell'impresa*. F. Angeli, Milano.
- Favretto, G., Pasini, M., Sartori, R. (2004). *Attitudine imprenditoriale e misura psicometrica: il TAI*, *Risorsa Uomo*, 9, 271-282.
- Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire. A cross-national study. *Educational and psychological measurement*. 66, 4, 701-716.
- Schaufeli, W. B., & Van Yperen, N. W. (1992). Unemployment and physical di stress among gradu-

INTRAPRENEURSHIP AND ORGANIZATIONS

- ates: a longitudinal study. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 65, 291-305.
- Schwartz, S. H. (2003). Basic human values: Their content and structure across cultures. In (a cura di) A. Tamayo e J Porto, *Valores e trabalho [Values and work]*. Brasilia: Editora Universidade de Brasilia.
- Schwartz, S. H. e Bilsky, W. (1987). Toward a universal psychological structure of human values. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 53, pp. 550-562.
- Schwartz, S. H. Rubel, T. (2005). Sex Differences in Value Priorities: Cross-Cultural and Multimethod Studies. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 89, 1010–1028